

AUKSION – DAVLAT AKTIVLARINI XUSUSIYLASHTIRISH USULI SIFATIDA

Imomniyozov Doniyorbek Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti

Fuqarolik huquqi kafedrası o'qituvchisi

e-mail: d.imomniyozov@gmail.com

Annotatsiya

Xususiylashtirish mavzusining markazida shaffoflik zarur sanaladi. Aukسیونlar esa tabiatan bu shaffoflikni ta'minlaydi. Narxlarni yopiq eshiklar ortida muhokama qilish mumkin bo'lgan to'g'ridan-to'g'ri sotishdan farqli o'laroq, aukسیونlar ochiq va raqobatbardoshdir. Bu ochiqlik hukumatga o'z aktivlari uchun mumkin bo'lgan eng yuqori narxni ta'minlab, maksimal moliyaviy daromadni kafolatlaydi. Davlat mulkini aukسیونlar orqali xususiylashtirish masalasini ko'rib chiqayotganda, oshkoralikni ta'minlaydigan, daromadlarni maksimal darajada oshiradigan va barcha ishtirokchilar uchun adolatli bo'lgan aukسیون formatini tanlash muhim ahamiyatga ega. Bir nechta aukسیون formatlaridan foydalanish mumkin, ularning har biri o'zining afzalliklari va mumkin bo'lgan kamchiliklariga ega. Shu nuqtayi nazardan ushbu maqolda aukسیون savdolarining o'ziga xos xususiyatlari, uning turlari, afzalliklari va ayrim kamchiliklari borasida mulohaza yuritiladi.

Kalit so'zlar: davlat mulki, xususiylashtirish, kimoshdi, aukسیون, tender, shaffoflik, ingliz aukسیون formati, golland aukсіoni, elektron aukسیون, kiberxavfsizlik, tranzaksiya.

Аннотация

В основе вопроса приватизации лежит необходимость прозрачности. Аукционы, естественно, обеспечивают такую прозрачность. В отличие от

прямых продаж, где цены могут быть согласованы за закрытыми дверями, аукционы являются открытыми и конкурентными. Такая открытость гарантирует максимальную финансовую отдачу правительству за счет обеспечения максимально возможной цены за его активы. При рассмотрении вопроса о приватизации государственной собственности посредством аукционов важно выбрать формат аукциона, который обеспечивает прозрачность, максимизирует доходы и является справедливым для всех участников. Доступно несколько форматов аукционов, каждый из которых имеет свои преимущества и потенциальные недостатки. С этой точки зрения в данной статье рассматриваются особенности аукционных продаж, их виды, преимущества и некоторые недостатки.

Ключевые слова: государственная собственность, приватизация, аукцион, тендер, прозрачность, английский формат аукциона, голландский аукцион, электронный аукцион, кибербезопасность, транзакции.

Davlat mulkini auksion savdolari usuli orqali xususiylashtirish o`zining bir qator xususiyatlari bilan ajralib turadi. To`g`ridan-to`g`ri sotish yoki tender savdolari yoki davlat korxonalarini mas`uliyati cheklangan jamiyatlariga o`tkazish usuli orqali davlat mulkini xususiylashtirish usullaridan farqli o`laroq, auksion savdolari odatda shaffof bo`ladi. Mazkur usulda nomzodlar, ular taklif qilayotgan shartlar auksionning boshqa ishtirokchilari va ayni vaqtda boshqa shaxslar uchun ochiqdir.

Statistik ma'lumotlar shuni ko`rsatadiki, birgina 2023-yil 6 dekabr kuni **790 ta davlat aktivi elektron auksion va tanlovga chiqarilgan bo`lsa, shundan 146 ta lot** auksion savdolari orqali xususiylashtirilgan¹.

¹ <https://davaktiv.uz/uz/news/6-dekabr-sanasida-tekazilgan-onlajn-savdolar-natizhalari>

Bugungi kunda auksion orqali xususiylashtirishning turli usullari mavjud. Xususan, ingliz auksion formati (Open Ascending Price), Gollandiya (ochiq kamayib borayotgan narx) auksioni, Birinchi narxdagi muhrlangan auksion, Ikki bosqichli auksion, Gibrud auksion, elektron auksion va boshqalar.

Ingliz auksioni ochiq ko'tariladigan narx auksioni sifatida ham tanilgan, jarayon boshlang'ich taklif bilan boshlanadi². Savdo ishtirokchilari bir-birlari bilan ochiq raqobatlashadilar va asta-sekin yuqoriroq takliflarni taklif qilishadi. Ushbu formatning dinamik tabiati ishtirokchilarga boshqalarning takliflariga javoban real vaqt rejimida o'z takliflarini sozlash imkonini beradi. Auksionda qatnashuvchilar odatda har bir taklifni e'lon qiladi va ishtirokchilar hech kim yuqoriroq narx taklif qilmaguncha savdoni davom ettiradilar. Jarayon oxirida eng yuqori narx taklif qilgan shaxs buyumni kafolatlaydi va ular taklif qilgan miqdorni to'lashi kutiladi.

Ninoslav Malekovikning ta'kidlashicha, ingliz auksion formati shaffoflik, dinamizm, maksimallashtirilgan daromadlilik kabi afzalliklarga ega³. Xususan, savdoning ochiqligi barcha ishtirokchilarning takliflardan xabardor bo'lishini ta'minlaydi, ishonch va adolat tuyg'usini uyg'otadi. Shuningdek, ishtirokchilarga raqobatchilarning takliflariga munosabat bildirish va strategiyasini mos ravishda o'zgartirish imkonini beradi.

Mazkur auksionning yana bir afzalligi borasida fikr yuritar ekan W.Samuelson "Savdo ishtirokchilari o'z takliflarini yuqoriga qarab sozlashlari mumkinligi sababli, bu ko'pincha yuqori yakuniy taklifga olib keladi va shu bilan

² Milgrom, P. (2004). Putting Auction Theory to Work (Churchill Lectures in Economics). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511813825

³ Malekovic, N., Goutas, L., Sutanto, J. et al. Regret under different auction designs: the case of English and Dutch auctions. Electron Markets 30, 151–161 (2020). <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00355-w>

sotuvchi uchun daromadni maksimal darajada oshiradi” degan mulohazalarini bayon qiladi⁴.

Yuqoridagi fikrlarga toʻliq qoʻshilib boʻlmaydi. Bizningcha, aynan ushbu afzallik bir vaqtning oʻzida ingliz auksion formatining kamchiliklaridan biri hisoblanishi mumkin. Misol uchun, auksion boshlangandan soʻng oʻta qizgʻin pallada savdo ishtirokchilari dastlab moʻljallanganidan koʻproq yoki auskionga qoʻyilgan obyektning haqiqiy qiymatidan koʻproq taklif qilishlari mumkin. Natijada auksion gʻolibi keyinchalik oʻz maqsadiga erisha olmaydi, shuningdek davlat mulkidan samarali foydalanib boʻlmaydigan holat vujudga kelishini muqarrar qilib qoʻyadi. Bu esa oʻz navbatida davlat mulkini xususiylashtirishning mohiyatiga zid kelishi mumkin. Negaki davlat har doim ham xususiylashtirishdan yuqori daromad olishni koʻzlayvermaydi. Toʻgʻri, yuqori daromad davlat byudjetiga yaxshigina foyda keltiradi, lekin davlat oʻziga qarashli aktivni xususiylashtirishdan nafaqat daromad koʻrishni, balki raqobatli bozor munosabatini shakllantirish va ijtimoiy sohadagi maqsadlarini kam koʻzlaydi.

Umuman olganda shaffof tabiati va daromadlarni maksimal darajada oshirish potentsialini hisobga olgan holda, ingliz auksioni koʻpincha davlat mulkini xususiylashtirish uchun afzalroq tanlovdur. Ayniqsa, xususiylashtirishga chiqarilayotgan aktiv katta qiziqish uygʻotgan boʻlsa, bu format barcha potentsial xaridorlarning ushbu auksionda qatnashishi uchun teng imkoniyatga ega boʻlishini taʼminlaydi. Koʻchmas mulk, foydali qazilmalarga boʻlgan huquqlar yoki boshqa davlat mulki ochiq oʻsuvchi narx formati ravshanlik, adolat va raqobatbardosh narxlarni belgilashni taʼminlaydi, bu esa uni davlat mulkini xususiylashtirish uchun ayniqsa qulay qiladi.

⁴ Samuelson, W. (2014). Auctions: Advances in Theory and Practice. In: Chatterjee, K., Samuelson, W. (eds) Game Theory and Business Applications. International Series in Operations Research & Management Science, vol 194. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7095-3_13

Gollandiya auksioni, ko`pincha “Ochiq pasayib borayotgan narx” auksioni deb ataladigan noyob usul bo`lib, unda auksionchi eng yuqori istalgan narx bo`yicha savdolari boshlaydi va ishtirokchi auksion obyektini yoki oldindan belgilangan zaxira narxini sotib olishga tayyor bo`lgunga qadar narxni bosqichma-bosqich pasaytiradi⁵. Ushbu usul Gollandiyadagi gullar auksionlarida tarixiy ildizlarga ega bo`lsa-da, u butun dunyo bo`ylab turli shakllarda qabul qilingan.

Ushbu auksion usulining ishlash mehanizmi quyidagicha tushuntirish mumkin. Ingliz auksion formatining aksi o`laroq, golland auksioni kamayib boruvchi narx tizimiga asoslanadi. Bunda auksion tashkilotchisi auksion obyektiga eng yuqori taxminiy narxni qo`yadi, savdo ishtirokchisi joriy narxda sotib olishga rozi bo`lgunga qadar narx uslubiy ravishda pasaytiriladi. Narxning pasayishiga rozi bo`lgan birinchi ishtirokchi buyumni yutadi. Ushbu auksionning o`ziga xos xususiyati zahira narxlarga ruxsat berilishida ko`zga tashlanadi. Zahira narx – bu sotuvchi qabul qilishga tayyor bo`lgan minimal miqdordir. Agar kim oshdi savdosi ushbu narxga etib bormasa, sotuvchi qonuniy ravishda sotishga majbur emas.

Robert A Feldman golland auksionining afzalliklari haqida bir qator fikrlarini ilgari suradi⁶. Unga ko`ra golland auksionlari an'anaviy usullarga qaraganda tezroq bo`lishi mumkin, chunki ular bir nechta takliflar va qarshi takliflarni talab qilmaydi. Mexanizm auksionga qo`yilgan ashyo yoki boshqa aktivning haqiqiy bozor narxini aniqlashga yordam beradi.

Gollandiya auksion tizimi aktivlarni baholash va sotishda o`ziga xos yondashuvni taklif qilsa-da, u faoliyat yuritadigan huquqiy asoslardan xabardor bo`lish juda muhimdir. Shaffoflikni, adolatni va tartibga solish standartlariga rioya

⁵ Cheema, A., Chakravarti, D., & Sinha, A. R. (2012). Bidding Behavior in Descending and Ascending Auctions. *Marketing Science*, 31(5), 779–800. <http://www.jstor.org/stable/41687967>

⁶ <https://www.elibrary.imf.org/view/journals/024/1993/002/article-A001-en.xml>

qilishni ta'minlash ushbu auksion turini to'g'ri sharoitlarda qimmatli vositaga aylantirishi mumkin.

Birinchi narxda muhrlangan kim oshdi savdosi eng oddiy va eng ko'p qo'llaniladigan auksion turlaridan biridir⁷. Ushbu auksion formatida ishtirokchilar o'z takliflarini muhrlangan holda taqdim etadilar, ya'ni hech bir ishtirokchi boshqa ishtirokchining taklifini bilmaydi. Eng yuqori narx taklif qilgan ishtirokchi g'alaba qozonadi va taklif qilgan summani to'laydi.

Auksionlarning yana bir turi bu gibril auksionlar bo'lib, u o'zidan avvalgi auksion turlarining eng yaxshi xususiyatlarini o'zlashtirgan va unda qatnashuvchilarga bir vaqtning o'zida ham jismonan, ham virtual shaklda qatnashish imkonini beradi⁸.

Bugungi raqamli transformatsiya asri auksionlarning an'anaviy kontsepsiyasini zaruratini vujudga keltirdi. An'anaviy (jismoniy jihatdan qatnashish) auksionlardan onlayn platformalarga o'tish nafaqat mahsulotlarga taklif qilish uslubni o'zgartiribgina qolmay, balki global bozorga kirish imkoniyatini yaratdi. Elektron auksionlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu ular taklif qiladigan tengsiz foydalanish imkoniyatidir. Ya'ni savdo ishtirokchilarining ishtiroki geografik cheklovlar bilan cheklanmaydi. Internetga ulangan har bir kishi kim oshdi savdosida qatnashishi mumkin. Bu kengaytirilgan qamrov nafaqat potentsial xaridorlar qatorini kengaytirdi, balki bozorga xilma-xillikning yangi darajasini ham kiritadi. Bir paytlar mahalliy auditoriya uchun cheklangan mahsulotlar endi talab va taklif dinamikasini tubdan o'zgartirib, xalqaro e'tiborni jalb qilish imkoniyatiga ega.

⁷ Jeroen Hinloopen, Sander Onderstal, Leonard Treuren. Cartel stability in experimental first-price sealed-bid and English auctions. International Journal of Industrial Organization Volume 71, July 2020, 102642. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718720300655>

⁸ <https://questacademy.org/quest-news/what-is-a-hybrid-auction/#:~:text=A%20hybrid%20auction%20combines%20the,physically%20and%20via%20the%20Internet.>

Elektron auksionlar ilgari tasavvur qilib bo'lmaydigan savdo jarayoniga zudlik bilan olib keladi. Haqiqiy vaqtda kim oshdi savdolarida ishtirokchilar narxlarni kutilmagan cho'qqilarga olib chiqishi mumkin bo'lgan shoshilinchlik va raqobat tuyg'usini yaratib, takliflarning guvohi bo'lishlari mumkin. F.S.Yerofeyevning fikricha, ushbu shaffoflik ikki qirrali bo'lib, xaridorlarga ham, sotuvchilarga ham bozor dinamikasini aniq ko'rish imkonini beradi⁹. Muallifning ushbu fikrini quyidagicha tushunish mumkin. Ushbu jarayon ishonch va adolatli raqobatni rag'batlantirish bilan birga, ishtirokchilardan o'zgaruvchan sharoitlarga tezda moslashishni talab qiladi, savdolarga yanada strategik va tezkor yondashuvni talab qiladi.

An'anaviy auksion usullari bilan taqqoslaganda, elektron auksionlar xarajatlarni sezilarli darajada kamaytiradi va samaradorlikni oshiradi. Jismoniy auksionlar ko'pincha joy ijarasi, xavfsizlik va transport logistikasi bilan bog'liq xarajatlarini o'z ichiga oladi¹⁰. Haqiqatdan ham elektron auksionlar bunday xarajatlarni kamaytiradi, buning natijasida esa aktivni xususiylashtirish jarayonidan ham foyda olish imkoniyati vujudga kelishi mumkin. Biroq muallifning bu fikrlariga to'liq qo'shilib bo'lmaydi. Zero, elektron auksion platformalari kiberxavfsizlik bilan bog'liq xarajatlarni keltirib chiqaradi. Bu haqida keyinroq batafsil to'xtalib o'tamiz.

Bundan tashqari, onlayn format ma'muriy vazifalarni soddalashtiradi, hujjatlarni rasmiylashtirish va tranzaktsiyalarni bajarish uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartiradi. Hujjatlarni boshqarish va tartibga solish talablariga muvofiqligini ta'minlash xususiylashtirishning muhim jihati hisoblanadi. Elektron auksion platformalari ushbu jarayonlarni avtomatlashtiradi, xatolar ehtimolini kamaytiradi

⁹ Ерофеев Филипп Станиславович (2015). Проведение электронных аукционов в рамках контрактной системы. Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, (2), 69-73.

¹⁰ Methods of Privatization:Auctions, Bargaining, and Give-Aways. Klaus M. Schmidt. Monika Schnitzer. <https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d332cdd054770ed2d20bbbd342d8d7b4a421d340>

va barcha kerakli hujjatlar to`g`ri ishlanishini ta`minlaydi. Ushbu soddalashtirilgan yondashuv xususiylashtirish jarayonini yanada silliq va mosroq tarzda amalga oshirishga yordam beradi.

Milliy huquq tizimimizda auksion savdolari tashkil etishning elektron ko`rinishi va uning huquqiy negizlari yatarilgan deyishimiz mumkin. Xususan, O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 27 iyuldagi “Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etishda mol-mulkni realizatsiya qilish tartib-taomillarini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to`g`risida”gi PQ-3149-son qarori bilan «E-AUKSION» elektron savdo platformasi tashkil etildi. Hozirda mazkur platforma orqali quyidagilar auksion savdolari orqali o`tkaziladi:

- Davlat obyekti (binolari) va ulushlari;
- Ijara (davlat mulkini ijaraga berish, buyurtmachilar mulklarini ijaraga berish);
- Ko`chmas-mulk;
- Avtotransport va maxsus texnikalar;
- Yer uchastkalari (tadbirkorlik, uy joy qurish, xususiylashtirish, qishloq xo`jaligini yuritish va ekotruzim uchun);
- Qimmatbaho metallarni oltin izlovchilar usulida qazib olish huquqi;
- Strategik turdagi foydali qazilmalarni qazib olish huquqi;
- Noruda foydali qazilmalarni qazib olish huquqi;
- Tozalash xizmatlari (daryolar o`zanlarini tozalash, hududlarni tozalash);
- Ko`llar tizimidan foydalanish;
- Tashqi reklama obyektlarini qurish va o`rnatish huquqi (yerlar va bino va inshootlarga qurish);
- Radarlar o`rnatish joylari;

– Ogʻirlik va gabaritlarni oʻlchovchi stasionar shoxobochalar oʻrnatish va boshqa mol-mulklar¹¹.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, bugungi kunda mazkur platforma orqali 7.5 mlnga yaqin elektron auksionlar tashkil etilgan boʻlsa¹², shundan 2000 dan oshigʻi davlat aktivlariga toʻgʻri keladi¹³.

Shuningdek, Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 24.07.2021 yildagi PQ-5197-son qarori bilan 2021-yil 1-sentabrdan boshlab “E-auksion” elektron savdo platformasidagi elektron onlayn-auksionlar tartib-taomillarining yagona tartibi joriy etildi.

Shu bilan birga, Vazirlar Mahkamasining 12.01.2022 yildagi “Elektron onlayn-auksion va tanlovlarni tashkil etish hamda oʻtkazish tartibini takomillashtirish boʻyicha qoʻshimcha chora-tadbirlar toʻgʻrisida”gi 18-son qaroriga binoan elektron onlayn-auksion va tanlovlarni tashkil etish hamda oʻtkazish tartibi belgilangan.

Mazkur tartiblarga koʻra ishtirokchilarga, shu jumladan chet el fuqarolariga auksionda qatnashish uchun elektron raqamli imzo kaliti sertifikatini masofadan turib taqdim etiladi. Bu oʻz navbatida ortiqcha ovvoragarchilik va byurokratik toʻsiqlarning oldini oladi. Elektron auksionlar davlat mulkini xususiylashtirishda shaffoflik, tezkorlik va adolatlilikni taʼminlashning muhim bosqichi deyish mumkin. Negaki, xususiylashtirishda elektron auksionlarning asosiy afzalliklaridan biri bu jarayonning oshkoraligidir. Onlayn platformalar orqali barcha manfaatdor tomonlar, shu jumladan potensial xaridorlar va keng jamoatchilik sotuvdagi aktivlar, auksion jarayonlari va natijalari haqidagi maʼlumotlarga kirishlari mumkin. Bu shaffoflik

¹¹ <https://e-auksion.uz/info?page=about-auction>

¹² <https://e-auksion.uz/home>

¹³ <https://e-auksion.uz/lots?index=2&page=1<=0&at=0&datef=01.11.2023&datet=26.11.2023&order=0&q=&hashtag=&group=5>

korruptsiya, favoritizm va xususiylashtirish jarayonining yaxlitligiga putur yetkazishi mumkin bo'lgan boshqa amaliyotlar xavfini kamaytiradi.

Shu bilan birga elektron auksionlar geografik to'siqlardan oshib, potentsial xaridorlarning kengroq miqyosida ishtirok etish imkonini beradi. Bu inklyuzivlik sog'lom raqobatni rag'batlantiradigan mahalliy va xalqaro investorlarni jalb qiladi. Natijada, davlat aktivlari o'zining haqiqiy bozor qiymatida sotilishi ehtimoli yuqori bo'lib, hukumat uchun maksimal daromad keltiradi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, agar auksion ishtirokchilari nohalol harakat qilgan taqdirda, ushbu ishtirokchi elektron savdo platformasidan chetiladi. Bunda nohalollik sifatida auksion g'olibi to'lovlarni to'lashdan bosh tortishi belgilanadi. Bunday holatda nafaqat g'olib, balki uning bevosita ta'sischilari, shuningdek ular tomonidan tashkil etilgan yakka tartibdagi tadbirkor hamda ular ta'sischiligidagi boshqa tadbirkorlik subyektlari hisoblangan shaxslar nohalol ishtirokchi sifatida elektron savdo platformasidagi auksionlardan chetlatiladi¹⁴.

Bizningcha, ishtirokchini elektron savdo platformasidan chiqarishning yana bir asosi sifatida uning insofsiz raqobatga qo'l urishini ham kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. Insofsiz raqobat deganda raqobatchilar yoki iste'molchilarga zarar yetkazadigan va bozorda halol o'yin tamoyillarini buzadigan nohalol yoki axloqsiz biznes amaliyotlari tushuniladi. Mazkur jarayonda qolgan ishtirokchilarning bir qator huquq va manfaatlariga zarar yetkazish ehtimoli yuzaga keladi. Bunday zararning eng xavflisi auksionda potentsial mulkdorning g'alaba qozonish imkoniyati yo'qoladi. Elektron savdo platformalarida tashkil etiladigan auksionlarda ham ishtirokchilarning yuqoridagi kabi harakatlari aniqlanishi ularga nisbatan ma'lum choralarni ko'rishni taqazo etadi. Bunda eng oqilona usul, insofsiz raqobatga yo'l qo'ygan ishtirokchini, shuningdek, ushbu ishtirokchining

¹⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 24.07.2021 yildagi PQ-5197-son qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-5525718>

ta'sisчилari tomonidan tuzilgan boshqa tadbirkorlik subyektlarini ma'lum muddatga elektron auksionlarda qatnashish huquqidan mahrum qilish hisoblanadi.

Bizningcha, qulayliklari ko'p bo'lishiga qaramay, elektron auksionlar ayrim kamchiliklardan holi emas. Xususan, jismoniy tekshiruv ko'pincha imkonsiz bo'lgan muhitda ishonch va tekshirish eng muhim masalalarga aylanadi. Ishtirokchilar auksionga qo'yilgan obyektlarning raqamli ko'rinishlari va tavsiflariga tayanishi kerak, bu esa tegishli tekshiruvni onlayn savdolarning muhim jihatiga aylantiradi. Auksion platformalari ishonchli autentifikatsiya tizimini ishlab chiqishi va raqamli bozorning ishonchliligini ta'minlash uchun batafsil hujjatlarni taqdim etishi kerak. Shuningdek, har qanday tranzaksiyada xavfsizlik eng muhim masala hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizligi - 2020 yil hisobotiga ko'ra 94 mingdan ortiq maxfiy ma'lumotlar bazalarining buzilishi bilan bog'liq xavfli hodisalar yuz bergan¹⁵. O'tgan oyda davlatning bir qator muhim saytlariga bo'lgan kiberxujumlar fikrimizning isboti sanaladi¹⁶. Elektron auksion platformalari maxfiy ma'lumotlarni himoya qilish va ishtirokchilarning haqiqiylikini ta'minlash uchun mustahkam xavfsizlik choralarini, raqamli imzolar, shifrlash texnologiyalari va xavfsiz to'lov shlyuzlari ishlab chiqishni, ularni muntazam takomillashtirishni taqazo etadi. Bu esa o'z navbatida qo'shimcha xarajatlarni talab etadi.

Shunday bo'lsa-da, elektron auksionlar davlat mulkini xususiylashtirishda o'zgartiruvchi kuch sifatida maydonga chiqdi. Shaffoflik, inklyuzivlik, iqtisodiy samaradorlik, real vaqt rejimida monitoring, kuchaytirilgan xavfsizlik, soddalashtirilgan hujjatlar va qarorlarni birgalikda qabul qilishning afzalliklari xususiylashtirish jarayonini yanada samarali va adolatli qilishga yordam beradi. Hukumat o'z iqtisodiy siyosatini optimallashtirish yo'llarini o'rganishda davom etar

¹⁵ <https://csec.uz/uz/news/axborot-xavfsizligi-yangiliklari/uzbekiston-respublikasi-kiberxavfsizligi-2020-yil-hisobot/>

¹⁶ <https://kun.uz/uz/news/2023/10/20/misli-korilmagan-kiberhujum-hakerlar-200-mingdan-ortiq-ozbekistonlik-foydalanuvchilarning-login-parollarini-sizdirdi>

ekan, elektron auksionlarni qo`llash shaffoflik, samaradorlik va davlat aktivlaridan maksimal daromad olish maqsadlariga erishish yo`lidagi progressiv qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Milgrom, P. (2004). Putting Auction Theory to Work (Churchill Lectures in Economics). Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511813825
2. Shahlo Muhamedova (2023). Davlat xaridlarini tartibga solishning huquqiy asoslari. *Science and Education*, 4 (1), 879-887.
3. Malekovic, N., Goutas, L., Sutanto, J. et al. Regret under different auction designs: the case of English and Dutch auctions. *Electron Markets* 30, 151–161 (2020). <https://doi.org/10.1007/s12525-019-00355-w>
4. Samuelson, W. (2014). Auctions: Advances in Theory and Practice. In: Chatterjee, K., Samuelson, W. (eds) *Game Theory and Business Applications*. International Series in Operations Research & Management Science, vol 194. Springer, Boston, MA. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-7095-3_13
5. Cheema, A., Chakravarti, D., & Sinha, A. R. (2012). Bidding Behavior in Descending and Ascending Auctions. *Marketing Science*, 31(5), 779–800. <http://www.jstor.org/stable/41687967>
6. Шерматов, Н. (2023). Частная собственность в узбекистане: прошлый, нынешний и эволюционный взгляд. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(10), 206-211.
7. Щепкина Наталья Николаевна (2018). Электронные аукционы в условиях цифровой трансформации: достижения и просчеты. *Проблемы экономики*, (2 (36)), 134-140.
8. Jeroen Hinloopen, Sander Onderstal, Leonard Treuren. Cartel stability in experimental first-price sealed-bid and English auctions. *International Journal of Industrial Organization* Volume 71, July 2020, 102642. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167718720300655>

9. Imomniyozov, D. (2023). THE SYSTEM OF CONTRACTS: ASSESSING THE VALIDITY OF PRIVATIZATION OF STATE PROPERTY. Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence, 2(7), 13-17.

10. Ерофеев Филипп Станиславович (2015). Проведение электронных аукционов в рамках контрактной системы. Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал, (2), 69-73.

11. Methods of Privatization: Auctions, Bargaining, and Give-Aways. Klaus M. Schmidt. Monika Schnitzer.

<https://citeseerx.ist.psu.edu/document?repid=rep1&type=pdf&doi=d332cdd054770ed2d20bbbd342d8d7b4a421d340>

